

УДК: 330.34

DOI: 10.5281/zenodo.14509432 <https://zenodo.org/record/14509432>

О МАЛОИЗВЕСТНЫХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ НТП В СССР

Павлов Михаил Юрьевич¹

Доктор экономических наук, доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (1tm@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7416-0558)

Ключевые слова: НТП, СССР, разделение труда, дезурбанизм, город, диалектический материализм, размещение производства, Анти-Дюринг, Охитович

Для цитирования: Павлов М.Ю. О малоизвестных страницах истории НТП в СССР // Вопросы политической экономики. 2024. № 4(40). С. 85-95.

LESS KNOWN PAGES OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN THE USSR

Mikhail Y. Pavlov

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Political Economy Chair, Economic Faculty, Lomonosov Moscow State University, Russia, (1tm@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7416-0558)

Keywords: STP, USSR, division of labor, deurbanism, city, dialectical materialism, location of production, Anti-Düring, Okhitovich

For citation: Pavlov M.Y. Less known pages of the history of scientific and technical progress in the USSR. Problems in Political Economy. 2024;4(40):85-95.

JEL codes: O33, P29, L52

У науки имеется собственная специфическая логика развития, которую весьма важно учитывать. Наука всегда должна работать в запас, впрок, и только при этом условии она будет находиться в естественных для нее условиях.
С.И. Вавилов

Если техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребления техники. Если у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов.
Ф. Энгельс

¹ © Павлов М.Ю., 2024

К очень интересной, содержательной картине советского опыта НТП, представленной в статье Толкачева С.А. и Удалова И.Д., хотелось бы добавить всего несколько штрихов, посвященных специфике, возникшей в условиях реального социализма. Дело в том, что советский опыт НТП обладает целым рядом особенностей, которые привычны и даже обыденны для человека, жившего в те времена, но не очень известны и понятны современному читателю. Эти особенности важно учитывать, поскольку цифровая эпоха требует видоизменения хозяйственной модели (Недзвецкая, 2023), а для этого надо понимать, как она устроена, какие ей были присущи особенности.

Одна из таких особенностей – это идеологическая борьба в науке, приводившая к резким сменам вектора НТП в советские времена. К примеру, борьба с генетикой (а затем – против «Лысенковщины»), с кибернетикой, с теорией резонанса молекул и мн. др. Теорию резонанса называл «ложной» тот же Б.М. Кедров, на работы которого ссылаются авторы статьи. Интересно, что Кедров получил образование в Институте красной профессуры, что заставляет задуматься о том, только ли при капитализме наука носит классовый характер и несет идеологию правящего класса.

Другая, не менее серьезная проблема НТП в СССР, которую условно можно назвать «Диамат против сопромата»: идеологи решали за технарей, за инженеров, в какие сроки и с какой интенсивностью должна работать новая техника. По этой причине произошло множество техногенных аварий и катастроф, среди которых и самые яркие и значимые – взрыв ракеты Р-16, гибель космонавта В.М. Комарова, авария на Чернобыльской атомной электростанции и др. Причем ни в политической экономии, ни в философии нигде не было утверждений, что новая техника должна быть введена в эксплуатацию к годовщине штурма Зимнего дворца или забастовки рабочих в Чикаго.

В результате новая техника не успевала пройти полного цикла испытаний, апробации и даже элементарных проверок. Горела, тонула, сходила с расчетных орбит, взрывалась и даже просто ломалась. И если намерение выиграть ту же космическую гонку еще можно объяснить с позиций борьбы за лидерство в соревновании двух систем, то обосновать «подарки съезду», стремления во что бы то ни стало, ценой отказа от проверок и контрольных измерений ради того, чтобы успеть к очередной советской годовщине, при этом поставив на карту жизни людей и огромные суммы, потраченные на разработку и внедрение новых образцов, вопреки мнению инженеров и испытателей, марксизм-ленинизм сможет обосновать разве что узкочастными интересами погони начальства за премиями, наградами и прочими почестями. Равно как и стремление перевыполнить план путем насилия над сопроматом.

Подобная гонка с недопустимым сокращением полного цикла испытаний приводила к колоссальной дискредитации как новой техники, так и науки, так и ученых в целом. К примеру, форсированное распространение борщевика Сосновского, оказавшегося крайне опасным, усиленное высаживание в Москве тополей, которые якобы не дают пуха, массово склонялись на все лады простыми людьми, как крайне непродуманные мероприятия, предложенные учеными, вызывая недоверие, формируя огромный разрыв между наукой и обществом, поскольку наука работала не на советский народ, а на правящую верхушку. А в случае ЧАЭС техногенная катастрофа создала мощнейшие предпосылки и к краху советской власти, и падению режима.

Авторы статьи великолепно «нащупали» разрыв в изучении теории НТП между 1929 и 1947 годами. Однако никак не объяснили его. Между тем, хотя такой разрыв — чрезвычайно малоисследованная тема, она крайне важна для понимания векторов развития науки и техники в советский период, да и ее судьбы в целом. В 1929 г. появился социальный заказ на новую, социалистическую модель развития техники (и, соответственно, науки) для целей индустриализации. На этот призыв откликнулось немало грамотных, компетентных и в высшей степени творческих (креативных) людей. Поскольку материализм требовал конкретики, предложения по развитию техники, производства и т.д., имели конкретные выражения в пространственных измерениях. Материализм по определению должен находить выражение в пространственном измерении (*«основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства»*) (Энгельс, 1961, с. 51). В отличие от более позднего этапа, когда дискуссии об НТП по большей части выродились в идеализм.

Предстояло буквально с чистого листа создать целые отрасли промышленности, организовать производство новой техники. И вдруг оказалось, что советская власть не готова ни к разработке, ни даже к восприятию новой материальной модели социализма. Классики марксизма-ленинизма хорошо изучили устройство капитализма (точнее, его внешние проявления), но имели крайне ограниченное представление о мире социализма, а тем более — о мире коммунизма. О материальных, наблюдаемых отличиях царства свободы и царства необходимости.

В этих условиях несколько неожиданно, но очень ярко материальные контуры социализма и коммунизма представил почти забытый и не совсем верно охарактеризованный как архитектор советский ученый М.А. Охитович. На самом деле он был политэкономом и, очень возможно, что в дальнейшем войдет в историю как один из наиболее значимых ученых-визионеров — наряду с К. Марксом, Э. Тоффлером и др. На основе тщательного изучения трудов классиков марксизма-ленинизма (на протяжении ряда лет отбиривший, редактировавший и публиковавший по заданию ВКП(б) их труды) далеко не рядовой сотрудник ИМЭЛ (тогда — Института Ленина) Охитович пришел к выводу о том, что коммунизм = максимально распределенному размещению производства и населения. Собственно, к такому тезису пришел еще Ф. Энгельс и представил его в своем Анти-Дюринге (Энгельс, 1961), а затем и дополнительно в малоизвестном письме Э. Бернштейну: «Круг завершен. Новейшее открытие Дебре, состоящее в том, что электрический ток очень высокого напряжения при сравнительно малой потере энергии можно передавать по простому телеграфному проводу на такие расстояния, о каких до сих пор и мечтать не смели, и использовать в конечном пункте, — дело это еще только в зародыше, — это открытие окончательно освобождает промышленность почти от всяких границ, полагаемых местными условиями, ... и если вначале оно будет полезно только для городов, то в конце концов оно станет самым мощным рычагом для устранения противоположности между городом и деревней» (Энгельс, 1964, с. 374).

Дискуссия об НТП так или иначе упирается в вопрос разделения труда. Энгельс в «Анти-Дюринге» специально подчеркивал, что в области практики социализма у него с Е. Дюрингом основное расхождение в том, что Энгельс считал отказ от больших городов, от разделения труда и, соответственно, от разделения между городом и деревней необходимыми и выполнимыми условиями коммунистического

строительства (Энгельс, 1961), а Дюринг считал, что это невыполнимо. Дюринг настаивал на планомерности, а Энгельс считал одну лишь планомерность совершенно недостаточной и настаивал на максимально распределенном планомерном размещении производства и населения (Энгельс, 1961). Однако, вопреки Энгельсу, но в точности по Дюрингу, в СССР реально была реализована как раз программа Дюринга.

Хотя Энгельс и доказывал, что реализация предложений Дюринга ничего не даст как социалистическая программа, поскольку представляет собой крайне непоследовательное, эклектичное движение. «Первым крупным общественным разделением труда является отделение города от деревни» (Энгельс, 1961, с. 301). Энгельс считал, что этот антагонизм устраним и именно на основе его устранения можно будет устранить разделение труда и в более мелком масштабе. Дюринг, напротив, считал, что этот антагонизм устранить невозможно. И в этом плане советские идеологи полностью повторили выводы Дюринга и воплотили его концепцию, а вовсе не концепцию Энгельса, Маркса, Ленина. Видимо, не случайно труды Дюринга не публиковались в СССР, – чтобы не было заметно насколько буквально реальный социализм построен по Дюрингу, а не по Энгельсу. В «Анти-Дюринге» Энгельс писал: «И Фурье, и Оуэн требовали уничтожения противоположности между городом и деревней как первого и основного условия для уничтожения старого разделения труда вообще. Согласно взгляду обоих, население должно распределяться по стране группами в 1600-3000 человек; каждая группа занимает в центре своей территории громадный дворец и ведет общее домашнее хозяйство. И хотя Фурье говорит местами о городах, однако сами эти города состоят только из четырех или пяти таких дворцов, расположенных по соседству друг с другом. Согласно взгляду обоих, каждый член общества занимается и земледелием, и промышленностью...

Следовательно, уничтожение разрыва между городом и деревней не представляет собой утопию также и с той стороны, с которой условием его является возможно более равномерное распределение крупной промышленности по всей стране. Правда, в лице крупных городов цивилизация оставила нам такое наследие, избавиться от которого будет стоить много времени и усилий. Но они должны быть устранены – и будут устранены, хотя бы это был очень продолжительный процесс. Какая бы участь ни была суждена германской империи прусской нации, Бисмарк может лечь в могилу с гордым сознанием, что его заветное желание, гибель больших городов, непременно осуществится» (Энгельс, 1961, с. 304-308).

Да и в 4-м сне Веры Павловны максимум 1% населения живет в городах, а остальные 99% жителей живут в небольших поселениях по 1000-2000 человек (Павлов, 2022а).

В короткой, но очень интересной и в высшей степени оригинальной дискуссии 1929–1930-го гг. М.А. Охитович не только убедительно доказал необходимость распределенного размещения производства, но и представил много десятков, если не сотен (к сожалению, в связи с последующими репрессиями даже следы деятельности этого талантливейшего марксиста намеренно уничтожались, поэтому до нашего времени дошло далеко не все его богатое политэкономическое и архитектурно-планировочное наследие) конкретных пространственных схем (Охитович, 1929а-с; 1930а-е); (Хан-Магомедов, 2009); (Стенограмма..., ед. хр. 13, ед. хр. 14). Крупнейшая

и до мельчайших деталей проработанная схема под названием «Магнитогорье» (Барщ и др., 1930а, 1930б), выполненная в соавторстве с известными архитекторами, поскольку была опубликована в центральных изданиях дошла и до нашего времени.

Охитович показал, что крупные города тормозят научно-технический прогресс, искусственно останавливая развитие регулированием, необходимым в силу наличия пересечений, а также скученностью и трансформации творческой деятельности в борьбу за центральные позиции, более выгодные в условиях разделения труда. Все эти тезисы были блестяще подкреплены соответствующими цитатами из произведений Маркса, Энгельса и Ленина, да так, что их никто не смог оспорить.

Кроме того, он предложил сетевое (лентами вдоль шоссе) размещение промышленности и населения. Одновременно и в близости с природой («Человек живет природой» – К. Маркс) и с весьма высокоразвитой системой обслуживания, воспитания и образования, культуры и быта. Его проект предполагал заказ всего необходимого для жизни прямо-таки на уровне наших дней – по каталогам посредством телефонов или радио и с последующей доставкой автомобильным транспортом. Индивидуальные модульные дома-трансформеры минимум с 14 метрами жилой площади, с обязательным навесом-гаражом для автомобиля, большим участком (примерно 0,5 га) с одной стороны, обещали быстрое развитие науки, техники и человеческих качеств, а с другой стороны требовали настолько развитой материальной базы, которой и близко не было в то время.

В 1930 году в ЦК ВКП(б) вдруг осознали, что надо строить буквально новую страну, а к предложениям Охитовича руководство страны катастрофически не готово – ни теоретически (в плане знания и понимания произведения классиков марксизма-ленинизма), ни практически (ресурсов в таких объемах нет). Поэтому были приняты экстренные меры – даже знаменитый Дом на Набережной решили сильно удешевить и вместо отделки красным гранитом (наподобие Кремля и Мавзолея) отделали предельно дешево и практично – серо и однообразно. В качестве реакции ЦК ВКП (б) издал постановление от 16 мая 1930 г. «О работе по перестройке быта»².

В этом постановлении новаторские марксистские идеи отвергались под очень витиеватыми и замысловатыми предложениями, прямо-таки шедеврами бюрократического крючкотворчества: «ЦК отмечает, что наряду с ростом движения за социалистический быт имеют место крайне необоснованные полужантасические, а поэтому чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей «одним прыжком» перескочить через те преграды на пути к социалистическому переустройству быта, которые коренятся, с одной стороны, в экономической и культурной отсталости страны, а с другой – в необходимости в данный момент сосредоточить максимум ресурсов на быстрой индустриализации страны, которая только и создает действительные материальные предпосылки для коренной переделки быта.

Проведение этих вредных, утопических начинаний, не учитывающих материальных ресурсов страны и степени подготовленности населения, привело бы к громадной растрате средств и жестокой дискредитации самой идеи социалистического переустройства быта»³.

² Постановление ЦК ВКП(б). О работе по перестройке быта. 16 мая 1930 г. (Печатается по тексту газеты «Правда». 29 мая 1930. № 146).

³ Там же.

После чего в ВКП(б) приняли целый ряд решений, которые в дальнейшем как раз и дискредитировали социализм: во-первых, пока не был решен вопрос о модели расселения будущего, рекомендовалось строительство дешевого жилья, что выразилось в строительстве «временного» жилья – преимущественно бараков. Во-вторых, вместо разработки социалистической, полностью оригинальной модели, была скопирована капиталистическая модель организации промышленности, городов и т.д. В 1935 году Охитович резко раскритиковал эту модель, прямо заявив, что строительство в СССР в точности повторяет строительство в капстранах, в частности, в Италии и в Германии, а значит, повторяет капитализм.

За это К.С. Алабян организовал написание доноса, причем несколько не смог предъявить претензии к речи Охитовича, а лишь обрушил гнев за то, что критиковался великий товарищ Сталина, и что заранее не было согласовано содержание речи⁴. Это послужило сигналом для всех, что дискуссия о развитии в материальном измерении – свернута.

Долгие годы этот вопрос даже не осмеливались поднимать. А затем, в связи с острой необходимостью опережающего развития науки и техники (под влиянием очень быстрого развития науки и технологий по требованиям Второй мировой войны, к примеру, именно тогда ботаника в кратчайшие сроки сумела продемонстрировать населению СССР досконально особенности и нюансы различных частей даже условно съедобных и лекарственных растений, а гляциология позволила реализовать сложнейший и высокорисковый проект интенсивных перевозок грузов и людей по льду Ладожского озера) дискуссия частично и крайне ограниченно возобновилась, но уже в измерении идеализма. Помня судьбу Охитовича, никто из ученых так и не решился уточнить, что значит «одним прыжком» или не одним перескочить через преграды «отсталости». Ведь так и не было предъявлено обвинения по существу. Выводы и постулаты несколько не были опровергнуты, но Охитович М.А. лишился положения в обществе, работы, мастерской, экспериментальных площадок, а в итоге – и жизни, причем при невыясненных обстоятельствах (его арестовали, но так и не осудили; по некоторым сведениям, он умер на этапе пересылки в еще достаточно молодом возрасте, около 40 лет).

Что касается воспроизводства, особенно расширенного, научно-технических кадров в СССР наблюдался ряд парадоксов: при достаточно большом и впечатляющем списке советских ученых и конструкторов большинство из них родились в царские времена, а главное – и образование получили в царские времена. Советская система, бесспорно, на порядки улучшила массовость и охват образования, но что касается качества образования – вопрос весьма дискуссионный. Достаточно вспомнить учебник устного счета С.А. Рачинского.

В СССР «не приживались», сталкиваясь с угрозами своей жизни со стороны властей, многие ученые и изобретатели с мировыми именами. Например, экономист В.В. Леонтьев, авиаконструктор И.И. Сикорский, изобретатель телевидения В.К. Зворыкин.

Еще один парадокс: достижения СССР в области естественных наук и ученые-естественники высоко ценились во всем мире, а вот что гуманитарные науки, что

⁴ См.: Стенограмма партгруппы Оргкомитета по обсуждению тезисов Охитовича М.А. РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Ед. хр. 13, а также: Стенограмма заседаний партгруппы по делу Охитовича М.А. РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Ед. хр. 14.

сами ученые-гуманитарии котировались в мире крайне ограниченно, хотя гуманитарные науки довольно строго координировались руководством страны на протяжении всего периода существования СССР, а естественные науки – лишь по начало 1950-х, позднее постепенно все пришло к тому, что те же Сулов и Брежнев консультировались у М.В. Келдыша (возглавлявшего АН СССР) по естественнонаучным вопросам, но в то же время диктовали, что делать представителям гуманитарных наук. Один из главных идеологов СССР рассказал мне в личной беседе, что В.А. Медведев прочитал книгу Э. Тоффлера «Футурошок» и пересказал М.С. Горбачеву идею ускорения. Это был один из немногих эпизодов, когда руководство страны прислушалось к словам ученых-гуманитариев.

Также интересно вспомнить, что в СССР наука официально изучала различного рода экстрасенсорные феномены – телепатию и передачу мыслей на расстояние, телекинез, гипноз, магию и т.п. (В.М. Бехтерев, Г.И. Бокий, А.В. Барченко и др.). Многочисленные публикации об этом сохранились в научно-популярных журналах тех времен. Однако в 1928 году, после смерти В.М. Бехтерева, публикации резко сошли на нет, хотя исследования продолжались в таких странах как Италия и США. США позднее рассекретили материалы весьма любопытного проекта по изучению экстрасенсорники – Stargate⁵, подтвердившего многие выводы советских исследователей, сделанных еще в 1920-х годах.

Поскольку экстрасенсорные явления в 1920-х годах считались не чем-то из ряда вон выходящими, а вполне естественными феноменами, просто еще недостаточно изученными наукой, не удивительно высказывание Л. Красина (вопреки воле Н. Крупской и других родных запретивший хоронить тело Ленина), который прямо заявлял: «Наука, не останавливаясь на том, чтобы только лечить, восстанавливать здоровье заболевшего организма, уже ставит вопрос о произвольном создании пола, об омоложении и т.д. Я уверен, что наступит момент, когда наука станет так могущественна, что в состоянии будет воссоздать погибший организм. И я уверен, что, когда наступит такой момент, когда освобожденное человечество, пользуясь всем могуществом науки и техники, силу и величие которых нельзя сейчас себе представить, сможет воскрешать великих деятелей, борцов за освобождение человечества» (Красин, 1928).

Момент так и не наступил, да и не суть, к чему относилось это высказывание – к официальной медицине или паранормальным явлениям. Главное – что наука в СССР 1920-х годов находилась на совершенно особом, отличном от последующих, этапе своего развития, кардинально отличаясь от науки 1930-х, военной и послевоенной науки.

В 1940-х годах был разработан «Великий план преобразования природы» – уникальный план, основанный на тезисе Вернадского о превращении человечества в силу геологического масштаба. В 1960-х этот же тезис был реализован при строительстве СССР Асуанской ГЭС в Египте – крупнейшего переноса течения реки, уникальной операции по переносу мегалитических памятников культуры. Реализация тезиса В.И. Вернадского особенно интересна для политэкономии, поскольку ставит вопрос о превращении науки не просто в производительную силу, а в производительную силу геологического масштаба. Тем более интересно, почему подобные проекты не получили не только развития, но даже продолжения, в то

⁵ Проект Stargate. URL: <https://www.cia.gov/readingroom/collection/stargate> (дата обращения: 29.07.2024).

время как США пытались значительно расширить свои возможности средствами фундаментальной науки – проект SETI, телескоп Hubble на околоземной орбите и запуск Вояджеров с целями выхода за пределы Солнечной системы и даже инициирования коммуникаций с внеземным разумом, HAARP для управления погодой. В СССР ослабело и постепенно сошло практически на нет исследование микромира – нанотехнологии и электронная микроскопия, причем нанотехнологии блестяще разрабатывались еще в 1930–1940-е годы в Советском Союзе с опережением всего мира (под названием «ультрадисперсные материалы»), но к 1980-м уже были на излете своего существования (моя мама – к.т.н. Зуева Альбина Алексеевна, зав. лабораторией оборонного завода, один из лучших специалистов по данному вопросу, подробно мне рассказывала об этом).

В истории советской науки очень много интересных страниц. Что же касается ее «официальной» библиографии, вспомним одну из самых значимых, если не самую значимую работу непосредственно по теме (Маркс и др., 1985а-б).

Также очень подробно роль науки и техники в экономике и их отражение в политической экономии анализировал С.Г. Струмилин (см.: Павлов, 2022б).

ЛИТЕРАТУРА

Барц М., Владимиров В., Охитович М., Соколов Н. Магнитогорье // Современная архитектура. 1930а. № 1-2. С. 38-57.

Барц М., Владимиров В., Охитович М., Соколов Н. Пояснительная записка к проекту социалистического расселения Магнитогорья // Современная архитектура. 1930б. № 5. С. 40-57.

Красин Л.Б. Памяти Л.Я. Карпова. В сб.: Лев Яковлевич Карпов. Сборник статей и воспоминаний. Истпарт Отдел ЦК.ВКП(б). М.-Л.: Изд. Московский Рабочий, 1928. – 96 с.

Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О науке и технике. В 2-х т. Т. 1. Общие проблемы и закономерности развития науки и техники / ред.-сост. С.В. Александров; ред. А.Г. Егоров, С.Р. Микулинский, М.П. Мчедлов. М.: Наука, 1985а. – 520 с.

Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О науке и технике. В 2-х т. Т. 2. Роль науки и техники в развитии общества / ред.-сост. С.В. Александров; ред. А.Г. Егоров, С.Р. Микулинский, М.П. Мчедлов. М.: Наука, 1985б. – 480 с.

Недзвецкая Н.П. Необходимость видоизменения хозяйственной модели в цифровую эпоху // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 52-60.

Охитович М.А. К проблеме города // Современная архитектура. 1929а. № 4. С. 130-134.

Охитович М.А. Не город, а новый тип расселения // Экономическая жизнь. 1929б. № 282. С. 3.

Охитович М.А. Социалистический способ расселения и социалистический тип жилья // Вестник Коммунистической Академии. 1929с. № 35-36. С. 334-344.

Охитович М.А. Заметки по теории расселения // Современная архитектура. 1930а. № 1-2. С. 7-16.

Охитович М.А. К проблеме планировки соцгорода // Вестник Коммунистической Академии. 1930б. № 42. С. 109-147.

Охитович М.А. Марксистская защита коммунального социализма // Современная архитектура. 1930с. № 5. С. 7-14.

Охитович М.А. Отчего гибнет город? // Строительство Москвы. 1930d. № 1. С. 9-11.

Охитович М.А. Социализм города (ответ т. Черня) // Революция и культура. 1930e. № 3. С. 50-58.

Павлов М.Ю. Будущее экономического образования: многоликая дескриптивистика или... // Философия хозяйства. 2022a. № 6. С. 126-138.

Павлов М.Ю. Как измерить креативную деятельность? // Экономическое возрождение России. 2022b. Т. 4. № 74. С. 68–74. DOI: 10.37930/1990-9780-2022-4-74-68-74

Хан-Магомедов С.О. Михаил Охитович. М.: Фонд «Русский авангард». 2009. – 192 с.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1961. – 828 с.

Энгельс Ф. Энгельс – Эдуарду Бернштейну, 27, 28 февраля, 1 марта 1883. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 35. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1964. – 526 с.

Информация об авторе

Павлов Михаил Юрьевич – доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: 1tm@mail.ru) (ORCID: 0000-0001-7416-0558) (SPIN-code: 7028-6769) (Elibrary AuthorID: 718261)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Barshh M., Vladimirov V., Ohitovich M., Sokolov N. Magnitogorye. Sovremennaja arhitektura=Modern Architecture. 1930a;(1-2):38-57. (In Russ.)

Barshh M., Vladimirov V., Ohitovich M., Sokolov N. Explanatory Note to the Draft Socialist Resettlement of Magnitogorye. Sovremennaja arhitektura=Modern Architecture. 1930b;(5):40-57. (In Russ.)

Engels F. Anti-Dühring. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 20. M.: State Publishing House of Political Literature, 1961. – 828 p. (In Russ.)

Engels F. Engels – to Eduard Bernstein, 27th, 28th February, 1st March 1883& In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 35. M.: State Publishing House of Political Literature, 1964.– 526 p. (In Russ.)

Khan-Magomedov S.O. Mikhail Okhitovich. M.: Fund «Russian vanguard», 2009. – 192 p. (In Russ.)

Krasin L.B. L.Ya. Karpov's Memory. In: Lev Yakovlevich Karpov. Collected Works of Papers and Memories. Istpart Dept. CC.VKP(b). M.-L.: Moskovskij Rabochij Publ., 1928. – 96 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F., Lenin V.I. On Science and Technic. Vol. 1. General Problems and Logic of Science and Technology Development. Ed.: S.V. Aleksandrov; ed. A.G. Egorov, S.R. Mikulinskij, M.P. Mchedlov. M.: Nauka, 1985a. – 520 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F., Lenin V.I. On Science and Technic. Vol. 2. The Role of Science and Technology in the Society Development. Ed. S.V. Aleksandrov; ed. A.G. Egorov, S.R. Mikulinskij, M.P. Mchedlov. M.: Nauka, 1985b. – 480 p. (In Russ.)

Nedzvetskaya N.P. The Necessity to Modify the Economic Model in the Digital Age. *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2023;(2):52-60. (In Russ.)

Okhitovich M.A. On City Problem. *Sovremennaja arhitektura=Modern Architecture*. 1929a;(4):130-134. (In Russ.)

Okhitovich M.A. Not City, but a New Type of Resettlement. *Jekonomicheskaja zhizn'*. 1929b;(282):3. (In Russ.)

Okhitovich M.A. Socialist Mode of Settlement and Socialist Type of Housing. *Vestnik Kommunisticheskoy Akademii=Journal of the Communist Academy*. 1929c;(35-36):334-344. (In Russ.)

Okhitovich M.A. Notes on Settlement Theory. *Sovremennaja arhitektura=Modern Architecture*. 1930a;(1-2):7-16. (In Russ.)

Okhitovich M.A. To the Problem of Social City Planning. *Vestnik Kommunisticheskoy Akademii=Journal of the Communist Academy*. 1930b;(42):109-147. (In Russ.)

Okhitovich M.A. Marxist Defense of Communal Socialism. *Sovremennaja arhitektura=Modern Architecture*. 1930c;(5):7-14. (In Russ.)

Okhitovich M.A. Why City Dying? *Stroitel'stvo Moskvy*. 1930d;(1):9-11. (In Russ.)

Okhitovich M.A. City's Socialism (answer to Comrade Chernya). *Revoljucija i kul'tura*. 1930e;(3):50-58. (In Russ.)

Pavlov M.Yu. The Future of Economic Education: Many-Faced «Descriptivistics» or... *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2022a;(6):126-138. (In Russ.)

Pavlov M.Yu. How to Measure Creative Activity? *Jekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii=Economic Revival of Russia*. 2022b;4(74):68-74. DOI: 10.37930/1990-9780-2022-4-74-68-74 (In Russ.)

Information about the author

Mikhail Y. Pavlov – Doctor of Economic Science, Associate Professor, Political Economy Chair, Economic Faculty, Lomonosov Moscow State University, Russia.

(E-mail: 1tm@mail.ru) (SPIN-code: 7028-6769, Elibrary AuthorID: 718261) (ORCID: 0000-0001-7416-0558)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 27.09.2024; одобрена после рецензирования: 29.10.2024; принята к публикации: 01.11.2024.